

Editorial temática

Biodiversidad en campus universitarios de México: hacia el conocimiento, apropiación y valoración por parte del habitante urbano

Angela A. Camargo Sanabria¹

Romeo A. Saldaña Vázquez²

José F. González-Maya³

¹ CONAHCYT - Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología, Chihuahua, Chihuahua

² Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J., Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla

³ Departamento de Ciencias Ambientales, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Lerma de Villada, Estado de México

Colibrí berilo (*Saucerottia beryllina*) visitando flores de Agave en la IBERO Puebla.
Fotografía: Romeo Saldaña

Las ciudades, como centros de desarrollo humano, son una de las principales causas e impulsores de la pérdida de hábitat a nivel global, contribuyendo a la crisis de biodiversidad. Una estrategia para mitigar estas amenazas es la protección y creación de infraestructura verde y azul (*i.e.*, espacios naturales o artificiales con áreas verdes y cuerpos de agua) en entornos urbanos. Los campus universitarios, al crear y conservar áreas verdes, pueden ser refugios para la vida silvestre y contribuir a la educación, apropiación y conservación de la biodiversidad, y en general pueden servir como modelos de sustentabilidad.

Los campus universitarios en México albergan una diversidad notable de especies vegetales y animales, llegando a registrar dentro de su territorio hasta el 50 % de las aves reportadas en una ciudad. Además de su contribución a la conservación de la biodiversidad, las áreas verdes universitarias se constituyen en espacios para la investigación y la educación ambiental, mejoran la calidad de vida de su comunidad y pueden servir como ejemplos de prácticas sostenibles para la sociedad en el contexto urbano. El objetivo de este número especial es presentar la biodiversidad en campus universitarios de México, y reflexionar sobre las motivaciones y metodologías detrás de los procesos de monitoreo y acción. Esta aportación al *Boletín de la SCME 2025*, consta de once contribuciones divididas en dos ediciones.

En esta primera edición presentamos seis contribuciones derivadas de estudios realizados en diversos estados del centro, sur y occidente del país. Estos trabajos abarcan desde investigaciones enfocadas en grupos particulares de vertebrados, hasta estudios sobre las interacciones entre la fauna y la flora. Así, empezamos con el trabajo de Rafael Ávila y colaboradores desde el campus de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes registraron una notable riqueza de mamíferos silvestres gracias a casi dos décadas de monitoreo. Continuamos hacia el centro del país con dos proyectos que han empleado las plataformas de ciencia ciudadana para identificar la diversidad biológica dentro de sus campus. En el primero, en la IBERO Puebla, Romeo Saldaña y distintos grupos de estudiantes, han registrado 173 especies de flora y fauna en casi tres años de monitoreo. En el segundo proyecto, realizado en el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Ana Luz Velázquez y Cristina Martínez estudiaron las plantas y sus polinizadores, evidenciando que hacen falta estudios sistemáticos para evitar muestreos sesgados de esta interacción. También en el centro del país, Heliot Zarza y colaboradores, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma evaluaron la diversidad de varios grupos taxonómicos en un campus perturbado del Estado de México. Hacia el occidente, en el campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Ireri Suazo y colaboradores, a través de muestreos continuos, han documentado la presencia de varias especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Finalmente, en la Universidad de Colima, campus Tecomán, Andrés García ha documentado 116 especies de vertebrados en ocho años de monitoreo y comenta sobre las acciones para convertir parte del campus en un área destinada a la conservación.

Esperamos que este esfuerzo por divulgar la increíble biodiversidad que albergan nuestros campus universitarios despierte la curiosidad de colegas, estudiantes y practicantes por realizar investigaciones en estos “laboratorios biológicos urbanos”. Estamos convencidos de que el monitoreo continuo puede contribuir al conocimiento de la biodiversidad en ecosistemas urbanos y periurbanos y, de este modo, fomentar acciones de conservación. Además, puede transformar a los campus universitarios en núcleos de conservación y promotores de la apropiación y valoración de la biodiversidad en las ciudades mexicanas.

Angela A. Camargo Sanabria
angela.andrea.camargo@gmail.com

Romeo A. Saldaña-Vázquez
romeoalberto.saldana@iberopuebla.mx

José F. González-Maya
jf.gonzalez@correo.ler.uam.mx

Las reseñas se encuentran en nuestras respectivas contribuciones

